

UDK: 631.4+635.

**SUG'ORILADIGAN TIPIK BO'Z TUPROQLAR SHAROITIDA FOSFOR O'G'ITLAR
TURLI MUDDAT VA USULLARDA QO'LLANILGANDA KUZGI BUG'DOYNI
O'SISHIGA TA'SIRI**

Djabborov Shavkat Razzoqovich

Toshkent davlat agrar universiteti katta o'qituvchisi q.x.f.f.d. (PhD)

Mihriddinova Odinoxon Rashidxo'ja qizi

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10031869>

Annatsiya. Bugungi kunda Respublikaning barcha fermer xo'jaliklarida fosforli o'g'itlar kuzgi bug'doyda ilmiy - asoslanmagan me'yor, muddatlarda qo'llanilmoqda. Chunki, bu borada ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Qolaversa g'o'za qator oralariga ekilayotgan kuzgi bug'doyda fosforli o'g'itlar fermerni imkoniyatidan kelib chiqqan holda ekishdan keyin, bug'doyni tuplanish va boshqa davrlarida ham qo'llanilayotganligi kuzatilmoqda. ma'lumki, o'simliklarning o'sishi va rivojlanish davrlarida qo'llaniladigan mineral oziqa elementlarning har birini o'z o'рни mavjud. Shuningdek, kuzgi bug'doyda fosforli o'g'itlarni maqbul me'yor va muddatlarda qo'llash ham muhim ahamiyatga egadir.

Kalit so'zlar: Fosforli o'g'itlarni kuzgi bug'doy, o'sishi va rivojlanishiga, mineral o'g'itlar samaradorligi.

**EFFECT OF PHOSPHORUS FERTILIZERS APPLIED AT DIFFERENT TIMES
AND METHODS ON GROWTH OF WINTER WHEAT UNDER IRRIGATED TYPICAL
GRAY SOIL CONDITIONS**

Abstract. Currently, phosphorus fertilizers are used in winter wheat in all farms of the Republic in unscientifically unfounded norms and terms. Because no scientific research has been conducted in this regard. In addition, it is observed that phosphorus fertilizers are applied to winter wheat planted between rows of cotton, after planting, and in other periods, depending on the farmer's ability. It is known that each of the mineral nutrients used during the growth and development of plants has its own role. It is also important to apply phosphorus fertilizers in the appropriate rates and periods in winter wheat.

Key words: Effect of phosphorus fertilizers on growth and development of winter wheat, mineral fertilizers.

**ВЛИЯНИЕ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗНЫЕ ВРЕМЯ
И МЕТОДЫ, НА РОСТ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ТИПИЧНОЙ
ОРОШАЕМОЙ СЕРОЙ ПОЧВЫ**

Аннотация. В настоящее время фосфорные удобрения применяются под озимой пшеницей во всех хозяйствах республики в ненаучно обоснованных нормах и условиях. Потому что никаких научных исследований на этот счет не проводилось. Кроме того, отмечено, что фосфорные удобрения вносят под озимую пшеницу, посеянную между рядами хлопчатника, после посева и в другие периоды, в зависимости от возможностей агрария. Известно, что каждое из минеральных веществ, используемых в процессе роста и развития растений, имеет свою роль. Также важно в соответствующие нормы и сроки вносить фосфорные удобрения под озимую пшеницу.

Ключевые слова: Влияние фосфорных удобрений на рост и развитие озимой пшеницы, минеральные удобрения.

Kirish. Hozirgi kunlarda Respublikaning barcha fermer xo'jaliklarida fosforli o'g'itlar kuzgi bug'doyda ilmiy - asoslanmagan me'yor, muddatlarda qo'llanilmoqda. Chunki, bu borada ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Qolaversa g'oz qator oralariga ekilayotgan kuzgi bug'doyda fosforli o'g'itlar fermerni imkoniyatidan kelib chiqqan holda ekishdan keyin, bug'doyni tuplanish va boshqa davrlarida ham qo'llanilayotganligi kuzatilmoqda.

Bu esa qo'llanilayotgan o'g'itlarni samaradorligi pasayishiga va kuzgi bug'doyni fosfordan deyarli foydalanmayotganligini ko'rsatadi. Shunday ekan, fosforli o'g'itlarni qo'llashning maqbul me'yor va muddatlarini ilmiy asoslash dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotda g'oz qator oralariga ekilayotgan kuzgi bug'doyda fosforli o'g'itlarni (uch xil mineral o'g'itlar fonida) ekish oldidan kultivator o'g'itlagichda, yer ustidan sepish va tuplanish davrida qo'llash kabi muddatlarining samaradorligi ilmiy asoslanadi.

Tipik bo'z tuproqlarining mexanik tarkibi hamda qo'llanilgan o'g'itning me'yor va muddatlariga bog'liq holda o'simlik o'zlashtiradigan fosforni yog'in-sochin va sug'orish suvi ta'sirida pastki qatlamlarga yuvilish darajasi va o'simliklarni o'zlashtirishi hamda don hosili va sifati aniqlanadi.

Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida g'oz qator oralariga ekiladigan kuzgi bug'doyda fosforli o'g'itni qo'llash me'yor va muddatlariga bog'liq holda tuproqdagi nitratli azot, harakatchan fosfor, almashinuvchi kaliyning dinamikasi va o'simlik NPK o'zlashtirishi, bir tonna don uchun sarflashi hamda fosforni foydalanish koeffitsiyenti, don hosili va sifatiga ta'sirini aniqlashdan iboratdir.

Tadqiqot uslubiyati. Kuzgi bug'doy o'tkaziladigan agrotexnik tadbirlarga bog'liq holda ma'dan o'g'itlar jumladan fosforli o'g'itlarni maqbul me'yorlarining samaradorligi ko'pgina izlanishlarda jumladan, T.P.Piraxunov, N.M.Ibragimov, L.A.Mirzayev, B.X.Tillabekov, I.Abduraxmonov, D.U.G'ofurov., B.K.Atoyev, S.K.Maxammadiyev, M.A.Usmonova va boshqa olimlar – tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Ammo, respublikamiz tuproqlarida fosfor, kaliy va organik o'g'itlarning yetishmaganligi, almashlab ekish tizimi o'zgarganligi, ma'dan o'g'itlarni bir tomonlama qo'llanilishi tufayli tuproq unumdorligi pasayib bormoqda.

Sug'oriladigan tipik bo'z tuproq, azot, fosfor va mahalliy kaliy o'g'iti, kuzgi bug'doyning "Grom" navi, qo'llash me'yor va muddatlari tadqiqotning obyektini; Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida kuzgi bug'doyni o'sishi, rivojlanishi, o'simlikning oziqa moddalarni o'zlashtirilishi, don hosili va sifatini ta'minlovchi fosforli o'g'itni maqbul me'yor va muddatlarda qo'llash agrotexnologiyasini ishlab chiqish esa predmetini belgilaydi.

Kuzgi bug'doyda fosforli o'g'itlarning me'yor va muddatlarining samaradorligi dala tajribasi sharoitida tadqiq qilinadi. Tajriba o'tkazish, fenologik kuzatuv, tuproq va o'simlik namunalari olish "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (Toshkent 2007) qo'llanmasiga asosan o'tkaziladi.

Tuproq va o'simlik namunalari agrokimyoviy tahlili "Методы агрохимических, агрофизических I микробиологических исследований в поливных хлопковых районах" usulnomasiga binoan amalga oshiriladi. Olingan ma'lumotlar B.A.Dospexov usulida statistik

tahlil qilinadi. Kuzgi bug‘doyda fosforli o‘g‘itlarni qo‘llashning iqtisodiy samaradorligi N.A.Baranov usulida aniqlanadi.

Tadqiqot natijalar Ta’kidlab o‘tamizki, kuzgi bug‘doy o‘simligi azotli o‘g‘itlarga sut-mum pishish davrigacha, fosforilarga boshoqlash davrigacha, kaliyga esa gullash davrigacha talabchan bo‘ladi. Kuzgi bug‘doyni oziqlantirishda NPK nisbatlarini to‘g‘ri belgilash asosiy omillardan bo‘lib hisoblanadi.

Kuzgi bug‘doy 1 s. don hosili uchun 3,25 kg azot, 1,15 kg fosfor o‘zlashtirsa, o‘simlik orqali o‘zlashtirish koeffitsiyenti 0,67 va 0,30 bo‘lsa, har bir sentner don uchun 4,85 kg azot, 3,83 kg fosfor solinishi kerak bo‘ladi (Pryanishnikov, Zuyev, Golubyans). Demak, kuzgi bug‘doy o‘simligi uchun azot, fosfor va kaliy elementlari zarurligi aniqlangan. Lekin bular orasida fosfor alohida ahamiyatga egadir. Maqbul fosforli oziqlantirish o‘simlik rivojini tezlashtiradi, natijada erta muddatlarda hosil pishib yetiladi. Fosforli oziqlanish xujayralardagi nukleoproteinlar, oqsil miqdorini keskin oshiradi.

Fosforli o‘g‘itlar kuzgi bug‘doyni ildiz tizimini shakllanishiga va o‘simlikda kechadigan barcha fiziologik jarayonlarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Fosfor bilan maqbul oziqlantirilganda ko‘chatlar yaxshi qishlab chiqadi, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi keskin ortadi.

Fosfor o‘simlik ildizlari tomonidan adsorbsiyalanadi, so‘ng hamma to‘qima hujayralarga taqsimlanadi. O‘simliklarning hosil beruvchi organlarida ko‘proq fosfor to‘planadi. Urug‘lar shu darajada fosfor saqlashlari kerakki, ekilgan urug‘ ildiz otib, bu ildizlar tuproqdan oziqa olish darajasiga yetgunga qadar fosforga talab bo‘lmasin.

Hujayralarda fosfor, uglerod, vodorod, kislorod, azot va boshqa unsurlar bilan qo‘shilib, murakkab organik birikmalar hosil qiladi. Agar hujayralarda fosfor va boshqa unsurlar yetishmasa, hujayra yadrosi bo‘linmaydi. Shuning uchun fosforning yetishmasligi ziroat o‘sishini sekinlashtiradi, meva yetilishini kechiktiradi. Fosfor boshqa bir necha energetik darajalarni birlashtirishda va hosil qilishda alohida ahamiyatga ega. Bu esa energiyani saqlash, bir joydan ikkinchi joyga o‘tkazish, o‘simlikdagi energiyani ozod qilish xususiyatiga ega.

1-jadval

Вариант тартиби	Фосфорни қўллаш усуллари ва муддатлари, кг/га			Баландлиги, см				
	Экишда н олдин	Униб чиқиш даврида (сочма)	Туплан ишда (сочма)	Тупла нишда	Найч алаш да	Бошоқ лашда	Сут- мум пишиш да	Амал даври охирида
	ғўза қатор оралари га 13-15 см чуқурликда							
1	-	-	-	17,3	41,2	81,7	84,6	98,1
2	90	-	-	18,6	44,6	84,3	88,4	101,2

3	-	90	-	18,4	42,5	82,8	85,6	99,7
4	60	-	30	18,5	43,8	84,1	86,9	100,5
5	-	-	-	17,8	44,1	82,9	85,2	101,3
6	125	-	-	18,7	46,0	86,5	89,7	105,5
7	-	125	-	18,6	43,9	83,9	86,9	103,6
8	88	-	37	18,7	45,5	85,4	88,3	104,1
9	-	-	-	18,1	45,5	83,3	85,8	102,1
10	160	-	-	18,9	46,4	87,1	89,9	106,2
11	-	160	-	18,7	44,5	84,5	87,1	104,2
12	115	-	45	18,8	46,1	86,0	87,8	104,7

Shuning uchun fosfor yetishmaganda metabolik jarayonlar qiyinlashadi, masalan, shakarning kraxmalga va sellyulozaga aylanishi jarayonida qandning to'planib qolishi natijasida shoxlarda va barglarda antotsion dog'lar paydo bo'ladi. Fosfor xlorofill tarkibiga kirmaydi.

Xlorofillning ko'pligi odatda fosforning kamligidan va azotning ko'pligidan darak beradi. O'simliklar bu holda to'q yashil rangda bo'ladi. Tadqiqotlarning natijalariga ko'ra o'simlikda fosfor yetishmovchiligi sababli o'sishi sekinlashishi, meva to'la pishmasligi, to'q yashil barglar va shoxlar paydo bo'lishi yaqqol namoyon bo'ladi.

O'g'it sifatida ishlatishda fosfor azotdan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Shu o'g'itlarning bittasi yoki ikkalasi ham tuproqqa solinadigan o'g'itlar tarkibiga kiradi. Ba'zi bir tabiiy sharoitda o'simliklarni oziqa bilan ta'minlashda fosfor o'g'iti azotdan ham ustun turishi mumkin. Fosfor, azot va oltingugurt kislorod bilan murakkab anionlar hosil qiladi. Lekin azotga nisbatan suvda kam eriydi yoki umuman erimaydi desa ham bo'ladi. Shu tufayli o'simliklar fosforni qiyin o'zlashtiradilar.

Bir gektar yerning haydov qatlami odatda eritmada 1 kg dan kam fosfor saqlaydi (umumiy fosfor miqdori 1000 kg bo'lganda ham). Shunday bo'lsa ham fosforni suvda erimasligining ijobiy tomoni bor. U ham bo'lsa, fosfor tuproqdan kam yuviladi, (azotga nisbatan) solingan tuproq qatlamida turaveradi. Fosfor tuproqda mineral va organik shaklda uchraydi. Organik fosfor har xil birikmalarning tarkibida bog'langandir.

U kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etishi mumkin, lekin shunday bo'lsa ham bir joyda muqim qoladi va faqat organik modda chirib ma'danlashgandan keyingina uni o'simliklar o'zlashtirishi mumkin. Shuni ham aytish kerakki, O'zbekistonning tuproqlarida umumiy fosfor miqdorlari 0,15-0,20 % bo'lishiga qaramay o'simlik o'zlashtirish mumkin bo'lgan fosfor miqdori umumiy fosforni (birlamchi fosfatlar) 3,5 % va (ikkilamchi fosfatlar) 4,0 % ni tashkil qiladi.

Bu esa ekinlardan xatto o'rtacha hosil olish uchun ham yetarli emas. Qolaversa, keyingi yillarida obyektiv sabablarga ko'ra dehqonchilikda fosforli o'g'itlar talab darajasidan kam qo'llanilmoqda, bu esa tuproqlarda o'simlik o'zlashtirish mumkin bo'lgan fosforni keskin kamayishiga olib kelmoqda.

Fosfor o'simliklar oziqlanishida va umuman yer yuzidagi hamma o'simliklar hayotida juda katta ahamiyatga ega, chunki u RNK, DNK va fitin tarkibiga kiradi. Tabiiy sharoitda fosforning

turli xil mineral va organik birikmalari mavjud. Biroq, o‘simliklar uchun asosan ortofosfat kislotasidan hosil bo‘lgan tuzlari foydalidir.

Dehqonchilikda tuproqdagi fosfor miqdorini sun‘iy ravishda, ya‘ni mineral va organik o‘g‘itlar hisobiga to‘ldirib borish lozim.

Xulosalar.

Sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida kuzgi bug‘doyda fosforli o‘g‘itni maqbul qo‘llash me‘yor va muddatlarini samaradorligi ilk bor ilmiy jihatdan asoslanadi; qo‘llanilgan fosforli o‘g‘itni azot va kaliy fonida kuzgi bug‘doyda fosforli o‘g‘itni o‘zlashtirish koeffitsientiga ta‘sirini; kuzgi bug‘doyda fosforli o‘g‘itning maqbul (g‘o‘za va kuzgi bug‘doy qisqa rotatsiyali navbatlab ekish tizimida) qo‘llash me‘yor va muddatlarini aniqlashdan iborat.

Magistrlik ilmiy tadqiqot ishining tayyorlashda, uslubiy qo‘llanmalarda talab etilgan quyidagi qismlardan: Kirish, adabiyotlar sharhi, tajriba olib borish uslubiyoti, tuproq-iqlim sharoitlari, asosiy qismda esa - olib borilgan tajriba natijalarining ilmiy taxlili, mavzuda o‘rganilgan ekin hosil ko‘rsatkichlari tahlili, xulosa va takliflardan iborat.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947 - son Farmon “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” 2017-yil 7-fevral.
2. Abduraxmonov I. “Irrigatsiya eroziyasiga chalingan yerlarda kuzgi bug‘doydan keyin ekilgan takroriy ekinlar hosildorligi”, // Boshqoli, dukkakli don va moyli ekinlar seleksiyasi, urug‘chiligi hamda ularni yetishtirish agrotexnikasini rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi halqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari to‘plami, Andijon-2011-yil, 146-b.
3. Ataxanov N., Mo‘minov A., Xaydarov O., “Kuzgi bug‘doyni ma‘danli o‘g‘itlar bilan oziqlantirish muddatlari va me‘yori”,// Boshqoli, dukkakli don va moyli ekinlar seleksiyasi, urug‘chiligi hamda ularni yetishtirish agrotexnikasini rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi halqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari to‘plami, Andijon-2011-y.– B.73
4. Atoyev B. K., Maxammadiyev S.K. “Kuzgi bug‘doy navlari va o‘g‘itning tuproq oziq tartiblariga ta‘siri”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, Toshkent, 2014-y.–B.20-23. 22
5. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Toshkent. 2007. 147 b.